

DEMODIKOZ KASALLIGINI KELIB CHIQISHI VA DAVOLASH CHORALARI.

Botirov Otabek O'tkirovich

Jizzax shahar, G'allaorol M-39, Nuriya klinikasida
dermatokosmetolog
+998990698998

botirovotabek5533@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7085385>

ARTICLE INFO

Received: 10th September 2022

Accepted: 12th September 2022

Online: 16th September 2022

KEY WORDS

*Demodex Folliculorum,
demodeks, parazit, dermatolog,
Zenirit.*

ABSTRACT

Hozirgi kunda teri kasalliklari va ularni kelib chiqishi juda keng uchramoqda. Ushbu maqolada demodikoz kasalligi, uning kelib chiqishi, klinik belgilari davolash haqida so'z yuritiladi.

Ko'pchiligimiz demodeks nima ekanini bilmaymiz va har qanday mo'jizaga yordam beradigan soqollarning terida paydo bo'ladigan bo'lsa, bu muammoni hal qilishda samarali vosita sifatida reklama qilish demakdir. Bu sehrli vositalar va'da qilingan samaraga ega bo'lmaganda bizni hayratga soladi. Bunday holatlarda bu qiymatni hisobga oladigan bo'lsak, bu demodekoz bo'lib, uning sababi butunlay sezilmaydigan, kichik demodex tuxumidir. Demodex terining qizarishi, tirnash xususiyati va shikastlanishiga sabab bo'ladi. Bu oqma yog ' bezlari va ko'z qovoqlari tarkibidagi turli moddalar bilan ta'minlanadi.

Demodex - bu mitti, uning kattaligi millimetrning uchdan ikki qismidan oshmasligi va yiringli bezlarda parazitdir, shuningdek, inson sochidagi follikullarda. Go'shtning juda kichik hajmiga qaramasdan, u bilan kasallangan odam bu parazitdan juda aziyat chekadi va

bezovtalik va tashqi ko'rinishidan norozilik hissi bilan yashaydi.

Demodex Folliculorum soch follikulalarida joylashgan. U soch follikulalari va sochlarning o'zidan ozuqalarni so'rib yashaydi, bu esa follikulalarni infeksiyasi va shishishi, so'ngra umumiy soch to'kilishiga sabab bo'ladi. Bu alomatlar allaqachon mutaxassisga murojaat qilish vaqti kelganligini ko'rsatadi. Demodex Brevis terida yashaydi. Bu ko'z kosasi, yuz, quloq qobig'ida yallig'lanishni keltirib chiqaradi.

Demodexning belgilari

Demodektikaning alomatlari yetarlicha oddiy va bu parazit bilan kasallanganmi yoki yo'qmi, osonlik bilan aniqlash mumkin. Demodeks yuz va bosh terisida qizil dog'lar paydo bo'lishiga va teri yog'larining miqdori oshishiga olib keladi. Xuddi shu tarzda, bu yuqumli kasallikka chalingan odam teri ostidan qizarishni his qiladi va qichishish paydo bo'ladi. Terining holati yomonlashadi, u "yog'li" bo'lib,

notekis ko'rinishga ega bo'ladi. Terining o'zi yog'li bo'ladi. Qora ranglarning paydo bo'lishi, kasalikning kuchayib borayotganligini va teri ustida allaqachon ko'proq ta'sirga ega ekanligini ko'rsatadi.

Demodeksning alomatlaridan biri blefaritdir - qovoqlarning qichishi va qizarib ketishi. Kechqurun bu alomatlar bir necha marta kuchayib, shoshilinch davolanishni talab qiladi, chunki infeksiyalanganlar ahvoning yomonlashishi va ko'zdan shilliq tushishi kuzatilishi mumkin.

Ko'pgina bemorlar kirpiklar qisman tushib ketishi va oq zarralar o'sib borayotgan joyida paydo bo'lishidan tashvishlanishni boshlaydi, noqulaylik keltiradigan ko'zga qo'shimcha narsa borligini his qilish mumkin.

Agar siz bunday belgilarni aniqlasangiz, demodeksni tahlil qilishingiz kerak. Bunday tahlilni dermatologdan tayinlangan tibbiy muassasada olish yaxshidir.

Sinov natijalari olinganidan keyin siz ushbu parazit bilan haqiqatan ham yuqtirilgan yoki yo'qligini bilib olsangiz, shifokor sizni keyingi tekshiruvlarga tavsiya qiladi.

Demodex tuxumining paydo bo'lishining asosiy sabablari.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, butun sayyoramiz aholisining 97% demodeksdan aziyat chekmoqda, biroq bu mavjudot uchun qulay muhit mavjud bo'lganda hayot faoliyati faollashdi

Teri osti parazitini faollashtirishning eng muhim sababi gormonlarni o'z ichiga olgan yuz kosmetikasidan ortiqcha foydalanishdir. Bundan tashqari, demodeks yuzidagi teriga ta'sirlangan joylar orqali teridagi turli bakteriyalar kirib borishi sababli faollashtirilishi mumkin.

Qizorish va yallig'lanish demodeks urg'ochisining tuxum qo'yishi natijasida

paydo bo'ladi. Umuman olganda, demodexning tarqalishining sabablari oddiydir, ammo bunga qaramay, muammo juda keng tarqalgan bo'lib qolmoqda va har kim ham davolanishga muhtoj emas.

Tahlil natijalariga ko'ra, demodeksning mavjudligi tasdiqlansa, shifokor sizni poliklinikada davolashni tavsiya qiladi, buning natijasida uyingizni parazitdan saqlashingiz mumkin. Demodikozi davolash oz fursat talab qilishi uchun sizning teringizda ortiqcha yara va izlar bo'lmasligi kerak.

Ko'pincha, demodeksni davolash uchun "Zenirit" preparatini buyurasiz. Preparatning faol moddasi antibiotik eritromitsin bo'lib, u zararli bakteriyalar bilan kurashishda samarali bo'ladi, shuningdek antiseptik ta'sir ko'rsatadi. Zinerit shuningdek, yog'larni ishlab chiqarishni kamaytirishga yordam beradigan sinkni ham o'z ichiga oladi.

Mutaxassislar shuningdek, davolanishni murakkab sharoitlarda amalga oshirish kerakligini ta'kidlashadi, chunki demodeks juda hiyla-nayrangli, hatto vaqt o'tishi bilan davolanganidan keyin yana qaytishi mumkin. Aslida parazit zarralari sizning kundalik hayotingizdagi narsalarda qolishi mumkin: choyshab, sochiq, chandiqlar va bu obyektlar bilan teriga tegib ketganidan keyin qayta infeksiya xavfi juda yuqori bo'ladi.

Davolashni boshlaganingizdan so'ng, ushbu kontaktlardan xalos bo'lingiz yoki hech bo'lmaganda ularni qaynatib oling va takroriy tahlilni o'tkazguningizcha va sog'lom ekaningizni bilib olishingiz uchun uni har safar bajaring.

Bundan tashqari, demodikozi davolash uchun gel shaklida bo'lgan "Differin" bilan davolanish samarali bo'lib, uni kuniga bir marta yotish vaqtida qo'llang. Butun dunyo

davosini topmagan DEMODEX kasalligini TK korporatsiyasining Demadekoz uchun ishlangan tabiiy krem, niqoblari orqali 1 2 oy ichida davolash muolajasi yo'lga qo'yilgan, Yuz terisini davolash uchun mutaxassislar kunlik yuvinish kerak bo'lgan "tar tar"

sovuni foydalanishni tavsiya etadilar. Uni suvda yuvish yaxshi natija bermaydi, gul yoki mayizning damlamasi bilan yuvilsa yaxshi foyda beradi. Vaqt o'tishi bilan siz yuzning asl holiga qaytishi, mayinligi va sog'lom ko'rinishga ega bo'lganini sezasiz.

References:

1. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. *World Bulletin of Public Health*, 1(1), 1-3.
2. Ugli, B. S. U., & Bekchanovich, K. Y. (2020). CLASSIFICATION OF VITAMINS AND DISEASE SYNDROME. *Science and Education*, 1(1).
3. Madiyev Rustam Zoirovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li, & Abdullaeva Dilnoza Ergashevna. (2021). EFFECTIVENESS OF ENDOVIDEOLAPAROSCOPIC TECHNOLOGY IN THE TREATMENT AND EARLY PREVENTION OF INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN. *European Journal of Research Development and Sustainability*, 2(7), 68-73. Retrieved from <https://www.scholarzest.com/index.php/ejrds/article/view/1067>
4. Sultonov, R. K., Sodiqova, Z. S., & o'g'li, B. S. U. (2021). Dynamics of Fat Cells of the Bronchial Tree Mucosa in Postnatal Ontogenesis. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES*, 2(4), 182-184. <https://doi.org/10.47494/cajmns.v2i4.271>
5. GI Shaykhova, JB Khayitov, Achilov Dilshod Dilmurodovich, Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li *Journal of Ethics and Diversity in International Communication* 1 (6), 109-111, 2021
6. Dilmurodovich, A. D., Bahodirovich, G. Y., Dustqobilovich, A. K., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). Comparative Features of Breast Cancer in Patients with and Non-Suffering with Type 2 Diabetes Mellitus. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 12, 68-70. Retrieved from <http://ejlss.indexedresearch.org/index.php/ejlss/article/view/265>